

பெருங்கருணையம்மை பிள்ளைத்தமிழ் கூறும் அவிநாசித் திருத்தலத்தின்

சிறப்புக்களும் வழிபாட்டு முறைகளும்

Special Features and Worship Traditions of Avinasi Temple as Evinced in
Perunkarunaiammai Pillaithamil

திருமதி ந. தமிழரசி, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 2021R1150,

நல்லமுத்துக் கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி, பொள்ளாச்சி,

பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Mrs. N. Tamilarasi, Ph.D Scholar of Tamil, Reg. No.: 2021R1150, Nallamuthu Gounder Mahalingam College, Pollachi, Affiliated to Bharathiar University, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2450-4671>

முனைவர் ஆ. மகாலட்சுமி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

நல்லமுத்துக் கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி, பொள்ளாச்சி,

பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. A. Mahalakshmi, Assistant Professor of Tamil, Nallamuthu Gounder Mahalingam College, Pollachi, Affiliated to Bharathiar University, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5234-0750>

DOI: 10.5281/zenodo.8199301

Abstract

Worship was essential for man to know himself and to live in harmony with society when he sought to live a morally depraved life. When the virtues and social morals in human life are well respected and followed, people's lives become pure and happy. Religions were formed to teach people virtue and morality when they lost their morals. Later on, they brought in idolatry as well. Then temples started to be formed. These later became community centres. They also served as food halls for the poor and the disabled. But it must be said that the ancient cults were completely different from this. They were very afraid of natural disasters such as hurricanes, storms, volcanic eruptions, and ocean waves. They fully believed that there was a power in the universe beyond themselves. Because of that, they worshipped nature itself as God. Because of that worship, nature also protected itself. As human civilization grew, the temples also became more and more. The nature of each clan as one God changed and they built and worshipped their temples according to their religion and clan. The state of worshipping the Lord by dividing the God based on caste and building their temples has developed. Religious sages lived without selfishness and devoted their lives to the people and their needs. When any evil befell the people or the kings, they protected them from evil. In this way, Avinashi is a special place that was praised by religious gurus like Arunagirinathar, Appar, Sundarar, and Manikkavasakar. The thalapurana mentions that Avinasiyappar is the one who existed from the root of Vishwanatha in Kashi. Thus, this article is based on the merits of the divine Avinasi temple and the methods of worship.

Keywords: Special Features, Worship Traditions, Avinasi Temple, Pillaithamil.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனிதன் அறநிலை தவறி வாழ முற்படும்போது தன்னைத் தானே அறிந்து கொள்ளவும், சமூகத்தோடு ஒத்து வாழவும் வழிபாடானது இன்றியமையாததாக இருந்தது. மனித வாழ்வில் அறங்களும், சமுதாய ஒழுக்கங்களும் சிறப்பாகப் போற்றப்பட்டு கடைப்பிடிக்கப்பட்ட போது மக்களின் வாழ்வும் தூய்மையானதாகவும் மகிழ்ச்சியானதாகவும் அமைந்தது. மக்கள் அறவழி தவறிய போது அவர்களுக்கு அறத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் போதிக்க சமயங்கள் உருவாகின. பின்னர் சமயங்களில் உருவ வழிபாட்டினையும் கொண்டு வந்தனர். தங்களது சமயக் கடவுளுக்கென ஒரு உருவத்தை வைத்துப் போற்றி வழிபட்டு வந்தனர். வறியோருக்கும் இயலாதோருக்கும் உணவு அளிக்கும் கூடங்களாகவும் திகழ்ந்து வந்தன. ஆனால் பண்டைய வழிபாட்டு முறைகளானது இதிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது என்றே கூற வேண்டும். சூறாவளி, புயல், எரிமலைசீற்றம், கடல்கோள் போன்ற இயற்கை சீற்றங்களை கண்டு மிகவும் அஞ்சினர். தனக்கும் மீறிய ஒரு சக்தி பிரபஞ்சத்தில் உண்டு என்பதை முழுமையாக நம்பி இயற்கையையே கடவுளாக வழிபட்டு வந்தனர். அந்த வழிபாட்டின் காரணமாக இயற்கையும் தன்னை பாதுகாத்துக் கொண்டது. மனித நாகரீகம் வளர வளர ஆலயங்களும் பல்கிப் பெருகின. ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்ற தன்மை மாறி அவரவர் சமயத்திற்கேற்பவும் குலத்திற்கேற்பவும் ஆலயங்களை தாங்களே கட்டி வழிபட்டு வருகின்றனர். சாதி அடிப்படையில் பிரித்துத் தங்களுக்கென ஆலயங்களை அமைத்து இறைவனை வணங்கி வரும் நிலை உருவாகிவிட்டது. ஆனால் சமயச் சான்றோர்கள் தனக்கென சுயநலம் இன்றி மக்களுக்காகவும் அவர்களின் தேவைகளுக்காகவும் தங்கள் வாழ்வை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு வாழ்ந்தனர். மக்களுக்கோ அல்லது மன்னர்களுக்கோ ஏதேனும் தீமை நேரும்போது அத்தீமையிலிருந்து அவர்களைக் காத்து வந்தனர். அவ்வகையில் அருணகிரிநாதர், அப்பர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர் போன்ற சமயக் குரவர்கள் போற்றிய சிறப்பு வாய்ந்த தலமாக அவிநாசி விளங்குகின்றது. இத்தலத்தில் உள்ள இறைவன் சுயம்புவாகவே காட்சி தருகின்றார். காசியில் உள்ள விஸ்வநாதரின் வேரில் கிளைத்தவரே அவிநாசியப்பர் என்று தலபுராணம் குறிப்பிடுகிறது. அவ்வகையில் அவிநாசித் திருத்தலத்தின் சிறப்புகள் பற்றியும், வழிபாட்டு முறைகள் பற்றியும் கூறும் பொருண்மையில் இக்கட்டுரையானது அமைந்துள்ளது.

திறவுச்சொற்கள்: பிள்ளைத்தமிழ், அவிநாசித் திருத்தலம், சிறப்பு, வழிபாட்டு முறைகள்.

முன்னுரை

மனித வாழ்வில் கடவுள் வழிபாடானது தவிர்க்க இயலாத ஒரு கூறாக அமைந்துள்ளது. மனிதன் தனது குறிக்கோளை அடையவும், துன்பம் நேரும்போது நேர்மறை ஆற்றலைப்

பெருக்கிக் கொள்ளவும், தனக்கு மீறிய ஒரு சக்தி உண்டு என்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலும் இறைவனை வழிபட்டு வருகின்றனர். கடவுள் உருவத்தை வழிபடுவதும் ஆலயங்களில் உள்ள தீர்த்தங்களை வழிபட்டுப் பாவம் போக்குவதும், தல விருட்சங்களை வழிபடுவதுமாக அவர்களின் வழிபாட்டு முறைகளானது அமைந்துள்ளது. பண்டைய காலத்தில் பாவங்களைப் போக்கிக் கொள்ளும் வகையில் தீர்த்தங்கள் உருவாக்கப்பட்டதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. அதேபோன்று தலவிருட்ச மரங்களானது பெரும்பாலும் மருத்துவ குணம் உடையதாகவே இருந்து வந்துள்ளது. இவற்றையெல்லாம் காக்க வேண்டி அவைகளை இறைவனாக எண்ணி வழிபட்டு வருகின்றனர். அவ்வகையில் கொங்கு நாட்டில் பாடல் பெற்ற சிவத்தலமான அவிநாசியின் வழிபாட்டு மரபுகளை கூறுவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

ஆய்வுமுறை

கொங்கு நாட்டு சிவத்தலமான அவிநாசி திருக்கோயிலில் எழுந்தருளியுள்ள அவிநாசியப்பர் உடனமர் இறைவி கருணாம்பிகை அம்மையின் மீது பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியம் பாடப்பட்டுள்ளது. இவ்விலக்கியத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வழிபாடுகள் குறித்து விளக்குவதாக இவ்வாய்வு முறையானது அமைந்துள்ளது.

ஆய்வுநூல் பற்றிய குறிப்பு

அட்டவணை: 1

நூல்	ஆசிரியர்	காலம்
பெருங்கருணையம்மை பிள்ளைத்தமிழ்	சிவக்கவிமணி சி. கே. சுப்பிரமணிய முதலியார்	1994

வழிபாடு

வழிபாடு என்பது தெய்வத்தை நோக்கிய பக்தியின் செயலாகும். நமது உடல் மற்றும் மனத்தில் இருக்கும் எதிர்மறை எண்ணங்களை விலக்கி நேர்மறை எண்ணங்களை கிரகித்துக் கொள்ளும் ஒரு செயல்பாடாக வழிபாடானது அமைகிறது. அனைத்து வகையான மதங்களைச் சார்ந்தோரும் தங்களது மதக் கடவுள்களை வழிபாட்டின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கின்றனர். அவ்வழிபாட்டின் நோக்கமானது பக்தி ஒன்றே ஆகும். நாம் ஒரு செயலை செய்யத் தொடங்கும் முன் இறைவனை வழிபட்ட பின் செய்தால் அந்தச் செயலானது வெற்றியடையும். வழிபாட்டின் மூலம் நமது நேர்மறை எண்ணமானது அதிகரிக்கிறது. இந்த ஆற்றலை அதிகரிக்க வழிபாடானது இன்று வரை மேற்கொள்ளப்பட்டு வரக்கிறது.

உடலை வளர்க்க நாம் உட்கொள்ளும் சத்தான மருந்தே உணவு. அதுபோலவே நமது உயிரைப் பல வகை அழுக்குகள் சேராமல் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளவும்,

வளர்பிறைப்போல் வளர்க்கவும் பயன்படும் சத்தான உணவு வழிபாடாகும். பாசி நிறைந்த குளத்தில் நாம் ஒரு கல்லை எறிந்தால் கல் விழுந்த இடத்தைச் சுற்றிலும் உள்ள பாசி அகன்று விடும். அதனால் நீர் தெளிந்து விடும். அதுபோல வழிபாடு மனத்தைச் சுற்றியுள்ள மாசுக்களை அகற்றச் செய்யும். (ந. தமிழரசி & மகாலட்சுமி, ஆ. 1-3)

வழிபாடானது மனிதர்கள் அன்றாடம் மேற்கொள்ளும் கடமைகளுள் ஒன்றாக மாறிவிட்டது. இத்தகைய கடவுள் வழிபாட்டை மேற்கொள்ளும் போது மனிதனின் அகமும் புறமும் தூய்மையடையும் என்பதை அறிய முடிகிறது.

திருக்கோயில்கள் சமுதாய மையங்கள்

இயற்கையையே இறையாக வழிபட்டு வந்த மனிதன் தான் கடைப்பிடிக்கும் சமயத்திற்கேற்ப கடவுளை அமைத்து வழிபடத் தொடங்கினான். அதனால் பெரு தெய்வங்கள் மற்றும் சிறு தெய்வங்களுக்கு எண்ணற்ற கோயில்கள் எழ ஆரம்பித்தன. இதன் வாயிலாக மக்கள் ஆகம விதிகளுக்கு உட்பட்ட வழிபாட்டு முறையை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலைக்கு மாறி உள்ளனர் (புறநானூற்றில் தெய்வங்களும் வழிபாட்டு முறைகளும், ப. 4) வழிபாடு கடவுளை முன்னிறுத்திச் செய்யப்படும் ஒரு முறையாகும். ஆனால் வழிபாட்டின் பயன் கடவுளுக்கன்று. வழிபாட்டின் பயன் முழுவதும் மனிதத்துக்கேயாகும். இந்த வழிபாட்டினை ஆலயத்திற்கு சென்று வழிபடும்போது நேர்மறை சிந்தனைகள் அதிகரித்து மனம் மகிழ்ச்சி அடைகிறது.

தமிழர் நோக்கில் குறிப்பாக சைவ வைணவ சமயநோக்கில் திருக்கோயில்கள் கடவுள் எழுந்தருளி இருக்கும் இடங்கள் மட்டுமல்ல சமுதாய மையங்கள் சமுதாயத்தின் இயக்கம் இதனாலேயே திருக்கோயில்களுக்கு சிறப்பு வந்தடைந்தது. (ஆலயங்கள் சமுதாய மையங்கள், பக். 11)

திருக்கோயில்கள் ஆனது நற்சிந்தனைகளின் ஆற்றல் மையமாகவே திகழ்கிறது என்பதை உணர முடிகிறது.

பிள்ளைத்தமிழும் சிவனும்

சிவபெருமான் பிறவாயாக்கைப் பெரியோன் என்பதால் அவர் மீது எத்தகைய பிள்ளைத்தமிழ் நூலும் பாடப்படவில்லை. தானே சுயம்புவாக உருவானவர் என்பதால் குழந்தைப் பருவமும் அவருக்கில்லை. இலக்கியத்தில் குழந்தையாக சிவப்பிரானை காணக்கிடைக்கும் ஒரே தரவு பரஞ்சோதி முனிவர் இயற்றிய திருவிளையாடல் புராணத்தில் உள்ளது. அத்தகைய குழந்தை வடிவமும் அடியாருக்கு அருள ஈசன் தானாக கொண்ட கோலமே தவிர ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறந்த கோலம் இல்லை. (பிள்ளைத்தமிழ் பன்முகப்பார்வை ஒரு திறனாய்வு, பக். 147) என்ற செய்தியை மீனாட்சிபாலகணேஷ் தனது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன் காரணமாகவே சிவபெருமான் மீது பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியமானது

பாடப்படுவதில்லை. ஆனால், சிவபெருமான் உடனமர் இறைவி மீது எண்ணற்ற பிள்ளைத்தமிழ் நூல்கள் பாடப்பட்டுள்ளன.

அவிநாசித் தலத்தின் சிறப்புப் பெயர்கள்

சமயச் சான்றோர்கள் பலரால் பாடப்பெற்ற அவிநாசித்திருத்தலமானது தட்சிணகாசி, தென்வாரனாசி, தென்வாரணவாசி, தென் பிரயாகை என பலவிதமான சிறப்புப் பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. என்பதை,

மன்னுயிர் செல்வறு நிலையை விளம்பிடு

மன்னே கொங்கேழிற்

றென்பிர யாகையின் மண்கரு ணாகரி

செங்கோ செங்கீரை (பெரு. கரு. பிள். தமிழ், 2: பா . 10)

என்று குறிப்பிடுகிறார். இங்கு எழுந்தருளியுள்ள சிவபெருமானின் பெயரே பிற்காலத்தில் ஊர்ப்பெயராக நிலை பெற்று விட்டது என சமயச் சான்றோர்கள் பலரும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். அவிநாசி என்பதில் விலாசம் என்றால் அழியாது இருப்பது என்பது பொருள். இங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் இறைவனை வழிபட்டால் மீண்டும் பிறவா நிலை ஏற்பட்டு அழியாப் புகழ் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை. (அருள்புரியும் அவிநாசியப்பர், பக். 3) இத்தகைய சிறப்புப்பெயர் பெற்ற அவிநாசித் திருத்தலமானது காசிக்கு இணையான அருள் பெற்றது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. சிவபெருமானின் இலிங்க வழிபாடானது சமகாலத்திலும் காணப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. இலங்கையில் அமைந்துள்ள கொக்கட்டுச் சோலை ஆலயத்திலும் அதனைச் சூழ உள்ள பிரதேசங்களிலும் இவ்வழிபாடு காணப்படுகிறது. யாழ்ப்பாணம் நாவற்குழியில் 108 சிவலிங்கங்கள் அமைக்கப்பட்டு வழிபாடு செய்யப்படுகின்றது (தவசீலன், கு., பக். 80) என்பதை தவசீலன் குறிப்பிடுகிறார்.

சுந்தரர் வழிபாடு

சைவ சமயக் குறவர்களில் சக மார்க்கமாய் சிவபெருமானை வழிபட்டவர் சுந்தரர் ஆவார். தனது பக்தியால் எண்ணற்ற அற்புதங்களை நிகழ்த்தியுள்ளார். அதில் அவிநாசி திருத்தலமும் ஒன்று. சுந்தரர் அவிநாசிக்கு வந்தபோது ஒரு வீதியில் எதிரெதிரே இருந்த இரு வீடுகளில் ஒன்றில் மங்கல இசையும், மற்றொன்றில் அழுகைக் குரலும் கேட்டது. அழுகைக் குரல் கேட்ட வீட்டில் கங்காதரன் என்ற பிராமணன் வசித்து வந்தான். அவனும் அவன் மனைவியும் குழந்தைப் பேறு இல்லாமல் ஆறு வருடங்கள் இடைவிடாமல் அவிநாசியப்பரை வணங்கி ஒரு அழகான ஆண் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்து அவிநாசிலிங்கம் என்று பெயரிட்டு வளர்த்து வந்தனர். ஒரு நாள் எதிர் வீட்டு பையனுடன் குளத்திற்கு விளையாடச் சென்றபோது அவிநாசிலிங்கத்தை ஒரு முதலை விழுங்கி விட்டது. தற்போது எதிர் வீட்டுப் பையனுக்கு ஏழு வயதான போது பூணூல் அணிவிக்கும் விழா நடைபெற்றது. தங்கள் மகனும் இப்போது

இருந்திருந்தால் அவனுக்கும் இதுபோல் விழா நடத்தி இருக்கலாமே என்று நினைத்துத்தான் அவர்கள் அழுது கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை சுந்தரர் கேட்டறிந்தார். இதனை அறிந்த சுந்தரர் பதிகம் பாடி முதலையின் வாயில் இருந்து பிள்ளையை மீட்டார். இதை,

சுத்தர் தம்மை ஆறையினில்

விளக்கி யமணர் தூரறுத்த

தூயோன் போலும் மதலைதனைக்

கரவின் வாயி னுமிழ்வித்து (பெரு. கரு. பிள். தமிழ், 5: பா. 3)

என்று பெருங்கருணையம்மை பிள்ளைத்தமிழ் குறிப்பிடுகிறது. இறைவனின் அருளால் அந்தப் பிள்ளை ஏழு வயது பாலகனாகவே வெளியே வந்தான். இவ்வாறு முதலை உண்ட பாலனை அழைத்து தந்தையுடன் சேர்த்தது ஆணவத்தால் விழுங்கிய உயிர்களை ஆசாரியான் மேல்வித்து சிவத்துடன் சேர்த்தல் போல் என்பதை சிவப்பிரகாசரும்,

எனக்கன்பு நின்பொருட் டெய்தாத தென்கொல்வெள் ளோறுடையான்

தனக்கன்புசெய்திருத் தாண்டக வேந்தவித் தாரணியி

னிளக்கன்பு செய்கின்ற வப்பூதி யைச்சிவ நேசமுறு

மிளர்க்கன்பு செய்நம்பி யாரூர னேத்து மியல்பறிந்தே (நால். மாலை, பா. 6)

என்று தனது நூலில் குறிப்பிடுகிறார். முதலை உண்ட பாலகனை மீட்டுக் கொடுத்த உற்சவம் பங்குனி மாதம் பூரம் நட்சத்திரத்தில் நடைபெறும். உற்சவத்தின் நான்காம் நாள் ஒரு அந்தணச் சிறுவனுக்கு பூணூல் அணிவிக்கும் விழா தற்போதும் நடைபெற்று வருகிறது என்பதை அறிய முடிகிறது.

பாவநீக்க வழிபாடு

இராட்சச குலத்தில் தோன்றியவள் தாடகை. மாமிச உணவை உண்பதும் இழிவான செயல்களைச் செய்வதும், மற்றவர்களைத் துன்புறுத்தி வாழ்வதுமாக அவள் தனது வாழ்நாளைக் கழித்து வந்தாள். அவளுக்கு புத்திரப்பேறு இல்லாததால் பிரமனை நோக்கித் தவம் இயற்றினாள். அவள் முன் தோன்றிய பிரம்மன் கொங்கு நாட்டில் உள்ள அவிநாசியப்பரை வணங்குமாறு கூறினார். தாடகையும் அவிநாசிக்கு வந்து பலவிதமான மலர்களைக் கொண்டு இறைவனைப் பூசித்து வந்தாள். பின்பு இறைவனின் திருவருளால் மாரீசன் என்ற புத்திரனைப் பெற்று மகிழ்ந்தாள் இதை,

கடிய மனத்தாள் தாடகையா

மறக்கி கனன்ற சினக்கொடியாள்

கன்ம பலத்தால் மகப்பேறு

வேண்டி யயனைக் கைதொழவும்

படியில் சீர்த்தி யவிநாசி

பரவு கென்ன அவன்கூறப்

பரிசிற் பரவி வழிபடநின்

பரந்த கருணைத் திருமொழியால்

அடியார்க் கெளிசேர் அப்பன்வரம்

அருள மகப்பே றமைந்துற்ற

அருமை யிதனாற் கடையோர்க்கும்

எளிவந் தளித்து நினைத்தவரம்

முடிக்கக் கொடுத்தல் மொழிந்திடுவாய (பெரு. கரு. பிள். தமிழ், 5: பா. 7)

என்று குறிப்பிடுகிறார். தாடகை இராட்சச குலத்தில் பிறந்தவளாயினும் இறை வழிபாட்டை மேற்கொண்டு அருள் பெற்றாள். எத்தகையோராயினும் இறைவனை உள்ளார்ந்த அன்புடன் வணங்கினால் இறைவனின் அருளைப் பெறலாம் என்பதை அறிய முடிகிறது.

பிள்ளைப்பேறு வழிபாடு

ஒரு குடும்பத்தின் உலகம் குழந்தைகளே ஆவர். அவர்கள் மற்றவர்களுக்குக் கொடுக்கும் மகிழ்ச்சியை வேறு எவராலும் தர இயலாது. பெற்றோர்களுடைய வாழ்வின் குறிக்கோள் குழந்தைகளை வளர்த்து ஆளாக்குவதே ஆகும். எத்தகைய செல்வங்களைப் பெற்றிருப்போர் ஆயினும் குழந்தைச் செல்வம் இல்லாதோர் செல்வம் அற்றவராகவே கருதப்படுகிறார். புராணங்களிலும் பிற இலக்கியங்களிலும் குழந்தை இல்லாதோர் கடவுளை வேண்டி குழந்தை வரம் பெற்ற செய்திகள் ஏராளம் உண்டு. வியாதன் எனும் வேட்டுவ அரசன் அவிநாசியப்பரை வணங்கி குழந்தைப்பேறு பெற்றமையை,

பேறு கொடுக்கும் பெரும்பேறே

பெட்பார் வியாத வேட்டரசன்

கூடும் வகையின் மகப்பேறும்

கொடுத்துன் விழவிற் கும்பிட்டே

கொற்றக் கயிலை யவன்மேவக்

கூட்டி யளித்த குணக்குன்றே (பெரு. கரு. பிள். தமிழ், 6: பா. 8)

விந்திய மலையில் இருந்த மாளவ தேசத்தைச் சேர்ந்த வேட்டுவர்களின் அரசன் வியாத வேடன். அவனுக்கு மூன்று மனைவியர் இருந்தனர். அவர்கள் மூவருக்கும் குழந்தைபேறு இன்மையால் தலயாத்திரையை மேற்கொண்டனர். அப்போது வேட்டுவ அரசனைச் சந்தித்த நாரதர் முற்பிறப்பில் பிராமணனாகப் பிறந்திருந்த போதும் ஆச்சாரங்களைச் சரிவரக் கடைப்பிடிக்காமல் இருந்ததாலும், பசுவை வளர்த்து வந்த போதும் அதை முறையாகப் பராமரிக்காமல் கன்றுக்கு பால் கிடைக்காததாலும், இந்த ஜென்மத்தில் வேடனாகப் பிறந்து புத்திரப்பேறு இல்லாமல் தவிப்பதாகக் கூறினார். அதனால் குழந்தைப் பேறு கிடைக்க

அவிநாசியப்பரைத் தரிசித்து வருமாறு நாரதர் கூறினார். வியாத வேடனும் மலைகள், காடுகள், நதிகள் போன்றவற்றைக் கடந்து அவிநாசி வந்தடைந்தான். கன்றுகளுடன் கூடிய பசுக்களை வாங்கி அவற்றிற்கு நல்ல உணவிட்டு பராமரித்தான். பசுவின் பாலால் இறைவனையும் இறைவிக்கும் அபிஷேகம் செய்தான். அதனால், அவனின் மனைவியர் குழந்தைப் பேற்றைப் பெற்றனர். அவிநாசியப்பருக்கு பாலால் அபிஷேகம் செய்து வழிபட்டால் குழந்தைப்பேறு கிட்டும் என்ற நம்பிக்கை இன்று வரையில் இருந்து வருகிறது.

மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத் தமிழில், மலையத்துவச பாண்டியனும் அவரது மனைவி காஞ்சனையும் பிள்ளைப் பேறு வேண்டி யாகம் செய்தனர். அந்த யாக குண்டத்தில் இருந்து தோன்றிய குழந்தையே மீனாட்சியம்மை என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. (ஆன்றோ பிரவீனா, ஆ. பக். 38)

இவ்வாறாக குழந்தைப் பேறு வழிபாடானது தற்காலம் வரையிலும் தொடர்ந்து வருகிறது. குழந்தை இல்லாத தம்பதிகள் இறைவனை வேண்டி வழிபட்டு ஆலயங்களில் உள்ள மரங்களில் தொட்டில் கட்டுதல் இன்றும் நடைமுறையில் உள்ளது என்பதை அறிய முடிகிறது. இந்த வழிபாடானது ஒரு குடும்பத்தில் குழந்தைச் செல்வங்களின் மேன்மையை வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது.

பிரம்மாவின் சாபநீக்க வழிபாடு

சிவனின் அடிமுடி காண்பதில் திருமாலுக்கும் பிரம்மாவுக்கும் ஏற்பட்ட போட்டியில் பிரம்மா பொய் கூறி சிவனிடம் சாபம் பெற்றார். தனது சாபம் போக்க அவினாசியில் பிரம்மன் கபில தீர்த்தத்தை உருவாக்கியதை,

தழைந்த பொற்கமல மேலோன்

மேலே சார்நாளிற்

றவிர்ந்த சொற்கழிவு சேர்வான்

நேர்வான் ஓர்மேடத்

திழைந்த நல்விழவி னானே

மேனாள் வாழ்வானவ்

விசைந்த நிற்பவனி காணா

மாணா வாழ்வார்கள் (பெரு. கரு. பிள். தமிழ், 3: பா. 9)

என்று குறிப்பிடுகிறார். பிரம்மன் கபிலத் தீர்த்தத்தில் மூழ்கி எழுந்து இறைவனை வழிபட்டுத் தவம் செய்தார். அதன் பயனால் சிவபெருமான் பிரம்மனுக்கு அருள் செய்தார். அதனால் பிரம்மதேவர் மகிழ்ந்து திரு ஆலயம் வகுத்துத் திருப்பணி செய்து சித்திரை மாதச் சந்த நாளில் கொடியேற்றி அவிநாசியப்பரையும் பெருங்கருணை அம்மையையும் வணங்கித் திருவிழா செய்தார். மேலும் இத்தலத்தில் வழிபடுவோருக்கு எல்லாவிதமான பலன்களையும் வழங்கி

அருள வேண்டும் என்று சிவனிடம் வேண்டினார் அதன்படி தலத்தில் மன சுத்தியுடன் வேண்டுவோருக்கு இறைவன் அருள்புரிகிறார். தற்போதும் சித்திரை மாதத்தில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி 12 நாட்கள் விழாவானது நடைபெறும். மிகப்பெரிய தேரில் இறைவனுடன் இறைவியும் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் புரிவார்கள். வழிபாடு என்பதே அனைத்து உயிர்களிடத்திலும் நிறைந்துள்ள இறையை நாம் உணர்ந்து காண்பதே ஆகும். (வெங்கடேஷ் குமார் ஜெய, மா. பக். 4) அவ்வகையில் பிற உயிர்களிடம் அன்பும் கருணையும் கொண்டு வாழ்பவர் மீது இறைவனும் அன்பு செலுத்துவார் என்பதை அறிய முடிகிறது.

வெள்ளை யானையின் வழிபாடு

இந்திரனின் பட்டத்து யானையான ஐராவதம் அமிழ்தத்தை உண்ட மகிழ்ச்சியில் தன்னிலை மறந்து இருந்தது. இதனால் கோபமடைந்த இந்திரன் ஐராவதம் இனிமேல் காட்டு யானையாகத் திரியும்படி சாபம் கொடுத்தான். பின்பு நாரத முனிவரால் அவிநாசித் தல மேன்மையை அறிந்து கொண்டு இறைவனைத் துதிக்க சாபம் நீங்கப் பெற்று மீண்டும் இந்திரனோடு பொன்னுலகை அடைந்தது இதை,

சாதிவெள் ளானைவிண் ணாதனை நீங்கித்

திரிந்தது சார்ந்ததுதி

சாற்ற வதற்குறு சாப மொழித்துச்

சால்புற அருளுமவன் (பெரு.கரு. பிள். தமிழ், 4: பா. 10)

என்று குறிப்பிடுகிறார். பிரம்மாண்ட புராணத்தில் வெள்ளையானை அவிநாசியப்பரைப் பூசித்த வரலாறு கூறப்பட்டுள்ளது.

கோள்கள் வழிபாடு

நம்மைச் சுற்றியுள்ள கோள்களும் மனிதர்களுக்கு நன்மை தீமைகளை செய்யும் என்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலேயே கோள்கள் வழிபாடானது நடைபெற்று வருகிறது. சிவ ஆலயங்களில் நவகிரகங்கள் அமைக்கப்பட்டு வழிபடும் முறையானது தற்போதும் வழக்கத்தில் உள்ளது. ஆனால் திருஞானசம்பந்தர் சிவனை வழிபடுவோருக்கு நாளும் கோளும் தீமை தராது என்பதை,

வேயுறு தோளிபங்கள் விட முண்ட கண்டன்

மிகநல்ல வீணைதடவி

மாசறு திங்கள் கங்கை முடிமே லணிந்தென்

உளமே புகுந்த அதனால்

ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி

சனி பாம்பு இரண்டும் உடனே

ஆசறு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல

அடியா ரவர்க்கு மிகவே

(அடங்கன்முறை தேவாரத் திருப்பதிகங்கள், 85, பா. 2388)

என்ற வரிகளில் குறிப்பிடுகிறார். மேலும், கோள்களின் மாறுபாட்டால் உண்டாகும் அமாவாசை, பெளர்ணமி நாட்களில் அனைத்து ஆலயங்களிலும் சிறப்புப் பூசையானது நடைபெற்று வருகிறது. சந்திரன் சூரியனை விட்டு விலகும் போது பெளர்ணமியாகவும் சூரியனை அடையும்போது அமாவாசையாகவும் வடிவம் பெறுவதை,

எல்லையின் விலகியொவ் வொன்றாக வோர்பகல்

இன்கலை நிரம்புமதிபின்

இறைவனைக் குறுகுமள வொவ்வொன் றெனக்குறைந்

தெல்லியை யடைந்துவாவின்

தொல்கதிர் முழுதுமவ் விரவியிற் கலந்தனன்

றோன்றிடா னுலகி லதுபோற்

றொழும்பனே னினைவிலகு மளவிலே யுலகினிற்

றோன்றிநின் னான்மிளிர்குவன்

பல்வகை யுழந்திடுவன் பார்வாழு நின்முனர்ப்

பரிவோடு மணுகுமளவிற்

பண்பிலே நானறவு முறைகின்ற (பெரு. கரு. பிள். தமிழ், 6: பா. 1)

என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆன்மாவானது இறையை விட்டு விலகும் போது உலகில் தோன்றியும், இறையை அடையும்போது உலகில் மறைந்தும், அடைந்தபின் உலகில் தோன்றாமல் மறையும் என்பதை அமாவாசை, பெளர்ணமியுடன் ஒப்பிட்டுக் கூறியுள்ளார். சூரிய கிரகணங்களின் உதவியினால் தான் சந்திரன் ஒளி வீசுகின்றது என்றும் சந்திரனுக்கு தனக்கான ஒளி இல்லை என்பதையும்,

பானுவாங் கதிர்வீச்சு பல்லொளி மிளிர்ந்துசில்

பாவையர் முகத் துவமைசொல் (பெரு.கரு.பிள். தமிழ், 7: பா. 4)

என்ற வரிகளில் குறிப்பிடுகிறார். கோள்களின் தாக்கத்திலிருந்து மக்கள் தங்களைக் காத்துக் கொள்ள கோள்களை வழிபடும் முறை தற்போது வரை இருந்து வருகிறது. இதன் அடிப்படையிலேயே நவகிரக வழிபாடும் அமைந்துள்ளது என்பதை அறிய முடிகிறது.

பெளர்ணமி வழிபாடு

பெளர்ணமி வழிபாடு பொதுவாக அம்மன் வழிபாடாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு மாதத்திலும் வரக்கூடிய பெளர்ணமி அன்று ஆலயங்களில் உள்ள தெய்வங்களுக்கு சிறப்பு பூசைகள் நடைபெறும். அன்றைய நாட்களை விழாக்களாகவும் கொண்டாடுகின்றனர். அன்றிரவு மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக மலையடிவாரங்களிலோ அல்லது நீர்நிலைகளிலோ

கூட்டாஞ்சோறு உண்ணும் வழக்கமும் உண்டு. நாள் வழிபாடு, மாத வழிபாடு, திருவிழாக்கள் போன்றவை மக்கள் ஆலயங்களோடு சங்கமிக்கும் நிகழ்வாகவே உள்ளது. (இரவிச்சந்திரன், ச., ப. 37) சிவபெருமான் செய்த திருவருளிணாலே சந்திரன் உலகில் தெரியும்படி தேய்ந்தும் வளர்ந்தும் உலக வாழ்வு இத் தன்மையுடையது என்று காட்டி திரிகின்றதல்லது அதனால் வேறு எந்தப் பயனும் இல்லை. அம்மையின் பதம் அடைந்தால் அந்தப் பயன் அறிந்து தெளிந்து இன்பம் அளிப்பாய் என்பதை,

வானாட ரறிவரிய மாமுடியின் மேல்ரன்

வைத்துச் சிறப்பருள் கையால்

வையகம் தெரியுமா வளர்தலும் தேய்தலும்

வானிற் பிறப்பிறப்பும்

ஊனாய வாழ்விற் கியற்கையிஃ தென்னவே

உணர்த்திநீ திரிவதல்லால்

உறுபயன் நீபெற்ற தொன்றில்லை வெண்மதி

உறுதியொன் றுரைப்பேன்கேணீ

தேனார் மலர்க்கூந்த ல்ம்மைபத மணைதியேற்

செப்புமப் பயனுண்மையைத்

தேறித் தெளிந்துநீ நற்பதத் தின்புறத்

தினமுநல முறுவையதனால் (பெரு. கரு. பிள். தமிழ், 7: பா. 8)

என்று குறிப்பிடுகிறார். பிழையான வாழ்க்கையை வாழ்க்கூடாது என்பதைச் சந்திரனைக் கண்டு மக்கள் உணர வேண்டும் என்ற நோக்கில் சந்திரனின் வளர்தல் தேய்தல் நிலையானது அமைந்துள்ளது என்பதை அறிய முடிகிறது. மேலும் பெளர்ணமி நாளில் தான் பண்டைய கால வழிபாடுகள் நடைபெற்று வந்துள்ளன. அமாவாசை வழிபாடு இடைக்காலத்தது என்பதை,

முறையான தமிழகத்தில் முதன்மையாம் வழிபாடு

முழுமதியாம் செழுமதிநாள்

முன்பிருந்து முகங்கொள்ள மரபாக முயன்றிங்கு

முந்தையூர் நந்திசெய்தார (அரு. பூங். பிள். தமிழ், 2: பா. 3)

என்ற வரிகளில் குறிப்பிடுகிறார். சித்ரா பெளர்ணமி, வைகாசி விசாகம், கார்த்திகை தீபம், மார்கழித் திருவாதிரை, தைப்பூசம், மாசிமகம் போன்ற திருவிழாக்கள் பண்டைய காலம் முதலே நிறை நிலவு நாளில் தான் நடைபெற்று வருகின்றன என்பதை அறிய முடிகிறது. மார்கழி மாதத்தில் சிவ ஆலயங்களில் திருவாதிரை வழிபாடானது நடைபெறுகிறது. இந்த,

திருவாதிரையை ஆருத்ரா தரிசனம் என்ற பெயரில் வழிபடுகின்றனர். இந்நோன்பை திருவெம்பாவை நோன்பு என்றும் அழைக்கின்றனர். இது திருமண பேற்றினை அருளும் தன்மை உடையது. (தமிழரசி, ந. & ஆ. மகாலட்சுமி, பக். 25)

இவ்வாறு பெளர்ணமி வழிபாடானது பல ஆலயங்களிலும் இன்றும் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது என்பதை அறிய முடிகிறது.

சூரிய வழிபாடு

உலகில் வாழும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் ஒளியைக் கொடுத்து வாழ வைப்பது சூரியன் ஆகும். கண்ணுக்கு புலப்படக்கூடிய இந்த சூரியக் கோளை தினமும் வழிபடும் வழக்கம் உண்டு. தக்கன் யாகத்தில் சூரியனின் பற்கள் போகும்படி வீரபத்திரரால் தண்டிக்கப்பட்டார். அது மாறா வடுவாகி இன்னும் இருந்து வருவதால் சூரியனுக்கு பல்லில்லாமையால் மாவு முதலிய மெல்லிய நிவேதனங்களே படைக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதை,

கானுலா மிரவியும் பற்பல விழுந்தினும்

காட்டுமா வருந்தவரவுள்

கான்முகத் தின்னுவமை சொல்கின்ற பாட்டுநின்

கவினிழந் தூறடைந்த (பெரு. கரு. பிள். தமிழ், 7: பா. 5)

என்று குறிப்பிடுகிறார். சூரியனுக்கு கோதுமை மாவில் செய்யப்பட்ட மென்மையான உணவுகளே தற்போதும் நிவேதனங்களாகப் படைக்கப்பட்டு வருகிறது.

காசி கங்கைத் தீர்த்த வழிபாடு

அவினாசியில் உள்ள அனைத்துத் தீர்த்தங்களிலும் மிகவும் புகழ்பெற்றது நற்பலன்களை வாரி வழங்க கூடியதுமான முக்கியமான தீர்த்தமாக காசி கங்கை திகழ்கிறது. இத்தீர்த்தம் நாற்சதுரக் கிணறு வடிவில் காணப்படுகிறது. இதிலிருந்து தண்ணீரை எடுத்து வெளியே சென்று குளிப்பது வழக்கமாக உள்ளது. இள நீல வர்ணம் கொண்டதாகவும் தெய்வீகத் தன்மை நிறைந்ததாகவும் உள்ள இத்தீர்த்தம் எண்ணற்ற பலன்களைக் கொடுக்கிறது. இத்தீர்த்தத்தை அவிநாசியப்பரே உருவாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இத்தீர்த்தம் ஆனது காசிக்கு நிகரானது என்பதை,

தொல்பெருமை நள்ளாற்றிலே

தோகையர் குழாத்தொடு மிளவன்ன மென்னவும்

சொன்மடப் பிடிஎன்னவும் (பெரு. கரு. பிள். தமிழ், 9: பா. 3)

என்று குறிப்பிடுகிறார். பரமசிவத்தின் பால் வைக்கும் நட்பானது ஏனைய எல்லா நட்புக்களையும் விட விசேடமானது என்பதைக் காட்ட நள்ளாறானது இத்தலத்தை அடுத்துள்ளது. உலகில் எல்லா நதிகளிலும் உயர்ந்த காலத்திலே நட்பு கொள்ள விரும்பும் தன்மை வாய்ந்த கங்கையும் தன்னிடம் நட்புக் கொள்ள விரும்புவதாக இப்பாடலானது உள்ள

அமைகிறது. பங்குனி மாதம் யுகாதிப் பண்டிகையன்று இத்தலத்தைச் சுற்றியுள்ள கிராம மக்கள் தப்பட்டை, கொம்பு முழங்க காவடிகளுடன் வந்து குடங்களிலும், செம்புகளிலும் தீர்த்தத்தை எடுத்துச் சென்று தங்கள் ஊர்களில் உள்ள தெய்வங்களுக்கு அந்த தீர்த்தத்தால் அபிஷேகம் செய்து வழிபட்டு வருகின்றனர். இம்முறையானது இன்றும் வழக்கத்தில் உள்ளது. இத்தலத்தில் அமைந்துள்ள அவிநாசியப்பர், பைரவர் மற்றும் காசி தீர்த்தம் இவை மூன்றும் காசியில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதனால் காசி சென்று வழிபட்டால் என்ன பலன் கிடைக்குமோ அதே பலன் இத்தகைய வழிபட்டால் கிடைத்து விடும் என்பது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாக இருந்து வருகிறது என்பதையும் அறிய முடிகிறது.

முடிவுரை

திருக்கோயில் ஆனது மனிதகுல வாழ்வில் ஒரு புதிய ஆற்றல்மிக்க சமுதாய மையமாக விளங்குகிறது என்பதை அறிய முடிகிறது. திருக்கோயிலானது ஊரின் மையத்திலேயே பெரும்பாலும் அமைந்திருக்கும். அக்கோயிலைச் சுற்றி நான்கு திசைகளில் இருந்தும் மக்கள் திருக்கோயிலுக்குள் வந்து இறைவனை வழிபடுவர். ஒருவர் மற்றவரை நலம் விசாரித்தும் கலந்தும், கழித்துப் பேசுதலும், பெண் கேட்டல் முதலிய நிகழ்வுகள் பற்றிப் பேசுதலும் இன்றைக்கும் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியாகும். திருக்கோயில் வளாகத்திற்குள் அன்பு நிறைந்த ஒரு மனிதநேயம் வளர்கிறது என்பதை உணர முடிகிறது. திருக்கோயில்களும் வழிபாடுகளும் மனித மனங்களை அமைதிப்படுத்தவும், நல்வழியில் அழைத்துச் செல்லவும் உதவும் ஒரு மையமாக திகழ வேண்டுமேயொழிய சாதியையும் சமயத்தையும் போற்றி பாடுவதாக அமைதல் கூடாது என்பதை அறியமுடிகிறது. அனைத்துச் சமயங்களும், கடவுள்களும், வழிபாடுகளும் உணர்த்தும் இன்றியமையாத கருத்து மனிதன் அறவழியில் வாழ வேண்டும். சகமனிதர்களை மனிதர்களாக மதித்துப் போற்ற வேண்டும். தன்னால் இயன்ற அளவு பிறருக்கு உதவ வேண்டும் என்பதே ஆகும். அதனை அறிந்து மனிதர்கள் நன்னெறியில் வாழ்ந்து பிறரையும் வாழ்விக்க துணை செய்ய வேண்டும். இவைகளே வழிபாட்டின் இன்றியமையாத நோக்கமாக அமைந்துள்ளது என்பதைத் தெளிவாக உணர முடிகிறது.

துணைநூல் பட்டியல்

- [1] அன்பரசி, ப. "புறநானூற்றில் தெய்வங்களும் வழிபாட்டு முறைகளும்." பக்கம் - 1-12, பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ், E - ISSN 2583 - 0880, தொகுதி - 3, மே - 2023.
- [2] ஆன்றோ பிரவீனா, ஆ. "மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழில் மீனாட்சியின் தனித்துவம்." பக்கம் - 34 - 42, சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ், E-ISSN: 2582 - 1113, தொகுதி - 4, சிறப்பிதழ், டிசம்பர் - 2022. DOI: 10.34256/irjt 224S156.

- [3] இரவிச்சந்திரன், சு, முனைவர். “திருக்கோயில்களின் வளர்ச்சியும் திருத்தல சிறப்பும்.” பக்கம் – 31 - 38), சான்லாக் ஆய்விதழ், E-ISSN: 2582-0397, மலர் – 10, சிறப்பிதழ்-1, செப்டம்பர் – 2022. DOI:10.34293/sijash.v10iS1-5204
- [4] இராசமாணிக்கனார், மா. வழிபாடு. நிலவன் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு – 2014.
- [5] இராமலிங்கத்தம்பிரான். கொ. நால்வர் நான்மணிமாலை. மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, முதல் பதிப்பு - 1921.
- [6] குன்றக்குடி அடிகளார் தவத்திரு. ஆலயங்கள் சமுதாய மையங்கள். வானதி பதிப்பகம், சென்னை, முதல் பதிப்பு - 1987.
- [7] சுப்பிரமணியசிவம், இரா. அருள்புரியும் அவிநாசியப்பர். விஜயா பதிப்பகம், கோயம்புத்தூர், முதல் பதிப்பு – 2014.
- [8] சுப்பிரமணியமுதலியார், சி. கே. சிவக்கவிமணி. பெருங்கருணையம்மை பிள்ளைத்தமிழ். கோயம்புத்தூர், இரண்டாம் பதிப்பு – 1994.
- [9] சென்னியப்பனார், ந. இரா. அருள்தரு பூங்கோதையன்னை பிள்ளைத்தமிழ். பன்னிரு திருமுறை ஆய்வு மையம், ஈச்சனாரி, கோவை, முதல் பதிப்பு - 2005.
- [10] ஞானசம்பந்தன், அ, ச, பேராசிரியர். அடங்கன்முறை தேவாரத் திருப்பதிகங்கள். கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை, முதல் பதிப்பு -1998.
- [11] தவசீலன், கு. “சைவ சித்தாந்த மெய்யியலில் ஆன்ம விடுதலையும் நடைமுறை வாழ்வியலும் ஓர் ஆய்வு.” பக்கம் – 68 - 83, பாண்டியன் கோயில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ், E – ISSN 2583 – 0880, தொகுதி – 3, மே – 2023.
- [12] ந. தமிழரசி & மகாலட்சுமி, ஆ. (ப.ஆ). “பிள்ளைத்தமிழ் கூறும் வழிபாட்டு முறைகள்.” செங்காந்தள் - வழிபாடு. மகேஸ்வரி பப்ளிசர்ஸ், விருதுநகர், முதல் பதிப்பு - 2023.
- [13] மீனாட்சி பாலகணேஷ். பிள்ளைத்தமிழ் பன்முகப் பார்வை ஒரு திறனாய்வு. திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூல் பதிப்பு கழகம், சென்னை, முதல் பதிப்பு - 2020.
- [14] வெங்கடேஷ் குமார் ஜெய, மா.” சித்தர்களின் இறையியல் கொள்கைகள்”. பக்கம் -1- 5, சான்லாக் ஆய்விதழ், E – ISSN: 2582 – 0397, DOI – 10.34293/sijash.v10iS1-5196, மலர் – 10, சிறப்பிதழ் – 1, செப்டம்பர் – 2022.

References

- [1] Anparasi, P. "Purananootril Deivangalum Valipattu Muraikalum." Pp. 1 - 12, Pandian Tamil Journal of Temple Studies, E - ISSN 2583 -0880, Volume - 3, May - 2023.
- [2] Anto Praveena, A. "Madurai Meenakshi Yammai Pillai Tamilil Meenakshiyin Thanithuvam." Pp. 34 - 42, International Journal of Tamil Studies, E-ISSN 2582-1113, Volume – 4, Special Issue, December – 2022. DOI: 10.34256/irjt 224S156

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [3] Ravichandran, Su. "Thirukkovilkalin Valarchiyum Thiruththala Sirappum." Pp. 31 - 38, *Shanlax Research Journal*, E - ISSN: 2582 - 0397, DOI: 10.34293/sijash.v10iS1-5204, Special Issue - 10 -1, September - 2022.
- [4] Rajamanikana, Maa. *Valipadu*. Nilavan Pathipagam, Chennai, First Edition – 2014.
- [5] Ramalinga Thambiran, Ko. *Nalvar Nanmanimalai*. Madras Ribbon Printing Press, Chennai, First Edition - 1921.
- [6] Tavathru Kunrakkudi Adikalar. *Aalayangal Samuthaya Maiyangal*. Vanathi Pathipagam, Chennai, First Edition - 1987.
- [7] Subramaniasivam, IRA. Arulpuriyam Avinasiappar. Vijaya Pathipagam, Coimbatore, First Edition – 2014.
- [8] Subramania Mudaliar, C. K. Sivakavimani. *Perungarunai Yammai Pillaithamil*. Coimbatore, Second Edition – 1994.
- [9] Chenniappanar, Na, Ira. *Aruldharu Poongothai Annai Pillaithamil*. Panniru Thirumurai Aaivu Maiyam, Coimbatore, First Edition - 2005.
- [10] Gnasambanthan, A, S. *Adanganmurai Thevarath Thiruppathikangal*. Gangai Puththaka Nilayam, Chennai, First Edition - 1998.
- [11] Tavaseelan, K. "Saivasidhdhantha Meiyiyalil Aanmaividuthalayum Nadaimurai Vaalviyalum Oor Aaivu." Page - 68 - 83, *Pandian Tamil Journal of Temple Studies*, E - ISSN 2583 - 0880, Volume - 3, May - 2023.
- [12] Tamillarasi, N & Mahalakshmi, A. "Worshipping Methods in Pillaitamil." *Senkanthal – Valipadu*. Maheshwari Publishers, Virudunagar, First Edition – 2023.
- [13] Meenakshi Balaganesh. *Pillai Tamil Panmugapparvai Oor Thiranaivu*. Thirunelveli Thennindia Saiva Siddhantha Nool Pathippu Kalakam, Chennai, First Edition – 2020.
- [14] Venkatesh Kumar Jaya, Ma. "Siththarkalin Iraiyyial Kolkaikal." Page – 1 - 5, *Shanlax Research Journal*, E - ISSN: 2582 - 0397, Issue - 10, Special Issue, September – 2022. DOI - 10.34293/sijash.v10iS1-5196

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.